

Congress / Congreso

**VII Conference of the Spanish Society
for Logic, Methodology
and Philosophy of Science**

**VII Congreso da Sociedade de Lóxica,
Metodoloxía
e Filosofía da Ciencia en España**

18 - 20 July 2012 /18 – 20 de Julio de 2012
Santiago de Compostela (Spain/España)

Organized by / Organiza

**Sociedad de Lógica, Metodología e Filosofía de la Ciencia en España
y el Departamento de Lógica y Filosofía Moral de la U.S.C.**

Scientific committee/ Comité científico:

Juan José Acero (Universidad de Granada)
John Corcoran (Buffalo University, EEUU)
Javier Echeverría (Ikerbasque/ Universidad del País Vasco)
Manuel García-Carpintero (Universidad de Barcelona)
María Manzano- Grzegorz Malinowski (Universidad de Łódź, Polonia)
C. Ulises Moulines (Ludwig-Maximilians-Universität de München, Alemania)
León Olivé Ordoñez (Universidad Autónoma de Madrid)
Stewart Shapiro (Ohio University/St Andrews University)

Organising committee/ Comité organizador:

Concha Martínez Vidal (Presidenta del congreso, Universidad de Santiago de Compostela)
José Luis Falguera López (Secretario, Universidad de Santiago de Compostela)
Xavier de Donato (Vocal, Universidad de Santiago de Compostela)
José Miguel Sagüillo Fernández-Vega (Vocal, Universidade de Santiago de Compostela)
María José Frápolli Sanz (Vocal, Universidad de Granada, Presidenta de la SLMFCE)
Pierdaniele Giaretta (Vocal, Universidad degli Studi di Padova)
Stephen McLeod (Vocal, University of Liverpool)
Sofía Miguens (Vocal, Universidade de Porto)
Martín Pérez Pereira (Vocal, Universidad de Santiago de Compostela)
Uxía Rivas Monroy (Vocal, Universidad de Santiago de Compostela)
Alejandro Sobrino Cerdeiriña (Vocal, Universidad de Santiago de Compostela)
Charles Travis (Vocal, King's College/ Univerdidad de Porto)
Juan Vázquez Sánchez (Vocal, Universidad de Santiago de Compostela)
Jesús Vega Encabo (Vocal, Universidad Autónoma de Madrid)
Víctor Verdejo Aparicio (Vocal, Universidad de Santiago de Compostela)
Luis Villegas (Vocal, Universidad de Santiago de Compostela)
Inés Pan Espiñeira (Vocal, Universidad de Santiago de Compostela)

First edition Lullius lectures / Primera edición Conferencias Lullius:
PHILIP KITCHER

PROYECTOS colaboradores FFI2009-08828/FISO, FFI2011-13481-E

Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España. Congreso (7º. 2012. Santiago de Compostela)
VII Conference of the Spanish Society for Logic, Methodology and Philosophy of Science, Santiago de Compostela, Spain, 18-20 July 2012 = VII Congreso de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España, Santiago de Compostela, España, 18-20 de julio de 2012 / edited by Concha Martínez Vidal, José L. Falguera, José M. Sagüillo, Víctor M. Verdejo, M. Pereira-Fariña. — Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2012
xvi, 947 p. ; 23 cm. — (Cursos e congresos da Universidade de Santiago de Compostela ; 217)
D. L. C 2294-2012. ISBN: 978-84-9887-939-1
1. Ciencias-Metodoloxía-Congresos I. Martínez Vidal, Concha, ed. lit. II. Falguera, José L., ed. lit. III. Sagüillo, José M., ed. lit. IV. Verdejo, Víctor M., ed. lit. V. Pereira-Fariña, M., ed. lit. VI. Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, ed.

001.8:061.3(461.11 Santiago de Compostela)

© Universidade de Santiago de Compostela, 2012

Maquetación

Emanuela Saladini

Imprime

Gráficas Mera, S. L.

Polígono da Grela

15008 A Coruña

Edita

Servizo de Publicacións e Intercambio Científico

Campus Vida

15782 Santiago de Compostela

usc.es/publicacions

Dep. Legal: C 2294-2012

ISBN 978-84-9887-939-1

INDEX / ÍNDICE

Preface	1
Prefacio.....	3
Premio para Jóvenes Investigadores.....	5
Contributed papers / Comunicaciones	1
1. LOGIC, HISTORY AND PHILOSOPHY OF LOGIC / LÓGICA, HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA LÓGICA	2
MARTIN ANDOR: Inferentialism and Expressivism about Logical Vocabulary in Frege	3
JOHN CORCORAN and JOSÉ SAGÜILLO: Information-Theoretic Approaches to Logical Relations	11
MANUEL CRESCENCIO MORENO GOMEZ: La Historia de la Lógica como la Historia de los Argumentos Ontológicos	16
JOAQUÍN DÍAZ BOILS: La Jerarquía de Grzegorzcyk por comprensiones categoriales	27
EMILIO GARCIA BUENDIA: Abducción y Derecho	46
PIERDANIELE GIARETTA and SILVIA GAIO: Gödel's Syntactical Conventionsm	53
IGNACIO HERNÁNDEZ-ANTÓN, ENRIQUE SARRIÓN MORILLO and FERNANDO SOLER TOSCANO: Abducción y Semántica de Teoría de Juegos.....	60
JOHN KEARNS: First-person Logical Theories and Third-person Theories	67
JOAN ROSELLÓ: Incompleteness, Undecidability and Platonism in the Work of Kurt Gödel	74
ENRIQUE SARRIÓN-MORILLO, IGNACIO HERNÁNDEZ-ANTÓN and ÁNGEL NEPOMUCENO-FERNÁNDEZ: Tratamiento multimodal de contextos.....	81
JOSÉ PEDRO UBEDA RIVES: Una lógica epistémica bidimensional	88
MARGARITA VÁZQUEZ: Tiempo y puntos de vista	95

2. PHILOSOPHY OF LANGUAGE, PHILOSOPHY OF MIND, EPISTEMOLOGY / FILOSOFÍA DEL LENGUAJE, FILOSOFÍA DE LA MENTE, EPISTEMOLOGÍA	101
JUAN JOSÉ ACERO FERNÁNDEZ and NEFTALÍ VILLANUEVA FERNÁNDEZ: Wittgenstein's Anti-descriptivism	102
SILVIA ANDRÉS BALSERA: Unidad conceptual versus multiplicidad de grupos de deferencia	109
MARC ARTIGA GALINDO: The Singular Thought Strategy and the Content of Perception	114
ANTONIO BENÍTEZ and EMILIO GARCÍA BUENDÍA: El Modelo Animat en la Inteligencia Artificial bio-inspirada	122
EDSON BERND, ANTONIO GAITÁN-TORRES and MANUEL DE PINEDO-GARCIA: Two Kinds of Second Person Authority	132
ANTONIO BLANCO SALGUEIRO: ¿Fue Whorf un neowhorfiano?	139
DAVID BORDONABA and NEFTALÍ VILLANUEVA: Lo que se dice y "decir lo mismo"	147
FERNANDO BRONCANO-BERROCAL: Luck and Fortune, or Why Knowledge Requires Cognitive Control	155
GEMMA CELESTINO FERNÁNDEZ: It Is Not the Case that the Alleged Golden Mountain Exists	162
CRISTINA CORREDOR: Communicative Intentions and Joint Commitments in Speech Acts	170
ANTONIO DUARTE: El arte del diagnóstico: falacias irónicas	177
VICTOR FERNANDEZ: Metarepresentación y Dualismo en la Lectura de Mentes	184
LUIS FERNÁNDEZ MORENO: Nombres propios y términos de género natural: un examen de dos supuestas similitudes	191
EKAIN GARMENDIA: Boghossian's Argument from Inference and Identity Belief Ascriptions	198
HEIMIR GEIRSSON: A Tale of Two Mary's	205
MARIO GOMEZ-TORRENTE: On quotation and semantic structure	212
EDUARDO GONZÁLEZ DE LUNA: Una noción dinámica de la representación mental en el marco de un realismo natural	216
JAVIER GONZALEZ DE PRADO SALAS: Inferentialism, Metaphor and Context	223

MANUEL HERAS-ESCRIBANO and MANUEL DE PINEDO-GARCÍA: Dispositions, Affordances and Mental Intentionality	230
MARTA JORBA: Concept-aspects and the Specification of Cognitive Phenomenology	236
MANUEL LIZ: Decisiones epistémicas y los límites del naturalismo	241
MANUEL LIZ: "Yo soy George Kaplan". Tres tesis sobre la rigidez semántica.....	246
MIREIA LOPEZ AMO: ¿Es la tesis de la carga teórica de la observación incompatible con el dogmatismo?	253
JANUSZ MACIASZEK: Metaphor: Meaning, Interpretation and Causation	261
MANUEL PÉREZ OTERO: Argumentación racional sin transmisión de la justificación	269
PABLO RICHTER: Presentism, Truthmaking, and Laws of Nature	274
UXÍA RIVAS MONROY: Creencia, conocimiento y verdad: el enfoque lógico-semántico de Frege y Russell y el pragmatista de Peirce y James	280
MARÍA ESPERANZA RODRÍGUEZ ZARAGOZA: ¿Qué hay detrás de un argumento? La distinción objetividad-subjetividad mostrada a través de la distinción entre desacuerdo perdido y desacuerdo legítimo	287
SERGI ROSELL: Voluntary Belief on a Strictly Epistemic Basis?	295
JONATHAN SUROVELL: Carnap's Principle of Tolerance: Rejection or Neglect of Language	300
BARBARA TRYBULEC: Is Naturalism Normative? Some Problems with Naturalizing Epistemic Normativity	308
VICTOR M. VERDEJO: Unbelievably Good Norms	316
IGNACIO VICARIO: El rompecabezas de la atribución de creencias	324
JAVIER VILANOVA: La percepción del aspecto en las Investigaciones Filosóficas	331
3. PHILOSOPHY AND METHODOLOGY OF SCIENCE / FILOSOFÍA Y METODOLOGÍA DE LA CIENCIA	339
ALBA AMILBURU: Natural Kind Thinking in Philosophy of Science: a Meta-theoretical Analysis	340
LORENZO BARAVALLE: Extensión del dominio de la teoría de la selección natural: enfoques sincrónicos y diacrónicos del cambio cultural	343
MARÍA CAAMAÑO: Las anomalías no refutatorias y el alcance del dominio teórico	350
EDUARDO CASTRO: Induction, Laws of Nature and Inference to the Best Explanation	358

GUSTAVO CEVOLANI, VINCENZO CRUPI and ROBERTO FESTA: A Verisimilitudinarian Analysis of the Linda paradox.....	366
GUSTAVO CEVOLANI and LUCA TAMBOLO: Underdetermination, Realism, and Truth Approximation	374
JUAN J. COLOMINA: The Feasibility of Determinables and its Relation to the Scientific Image	382
TIM DE CRAECKER: Causal Explanation in Theories of Probabilistic Causation	389
XAVIER DE DONATO-RODRIGUEZ: Actitudes cognitivas: el caso de la asunción, particularmente en ciencia	396
ALEX DÍAZ: The Müller-Lyer Visual Illusion: Tricking the Brain or Tricking the Scientist?	403
JOSÉ L. FALGUERA: De los géneros constituidos de Kuhn a los objetos abstractos de Zalta	409
M. J. GARCÍA-ENCINAS: Reading De Interpretatione 9	417
ANDONI IBARRA and HANNOT RODRÍGUEZ: Gobernanza de riesgos de la nanomedicina: el caso europeo	424
MARIA JIMENEZ-BUEDO: Experiments in the Social Sciences: Rethinking the Hawthorne Effect	432
VÍCTOR JOSÉ LUQUE MARTÍN: La Explicación en Biología: entre Leyes y Modelos Explicativos	437
ALFREDO MARCOS: Implicaciones filosóficas de la biología post-genómica ...	444
IGNACIO MARTÍNEZ DE LEJARZA: Medidas probabilistas de apoyo evidencial: ¿pluralidad de medidas o pluralidad de relaciones?	451
THOMAS MEIER: Un marco conceptual para el realismo estructural	465
ELSA MURO and MARÍA CEREZO: Información biomolecular con contenido semántico. Una perspectiva sistémica	473
VIOREL PÂSLARU: Conceptions of Mechanisms and Insensitivity of Causation	481
DIANA LUZ RABINOVICH: Medición en Psicología. Ponderación de las concepciones clásicas	489
ANDRÉS RIVADULLA: Theoretical Production and Computational Scientific Discovery	497
CRISTIAN SABORIDO: La problemática naturalización de la normatividad natural. Organización y malfuncionalidad biológica	505

MARGARITA SANTANA: La discusión del positivismo lógico en la JAE: Blas Cabrera y Julio Palacios	513
IÑAKI SAN PEDRO: Violation of Measurement Independence without Conspiracy	520
IULIAN TOADER: An Outline of Weylean Skepticism	529
NICOLÁS VENTURELLI: Mecanismos, sistemas dinámicos y el Santo Grial de la explicación científico-cognitiva	536
SUSAN VINEBERG: Indispensability and Mathematical Explanation	544
ZENAIDA YANES ABREU: Verdades significantes: o cómo incluir lo político en la ciencia	552
EDUARDO ZUBIA: La lógica de las imágenes: retórica y argumentación en las prácticas científicas representacionales.....	559
4. HISTORY OF SCIENCE / HISTORIA DE LA CIENCIA CIENCIA	567
CARLOS ALBERTO CARDONA Panofsky: el conflicto entre la perspectiva lineal y la perspectiva angular	568
PABLO RUIZ DE OLANO: Apunte acerca de la filosofía de la ciencia de Blas Cabrera. El papel de Duhem in su defensa de la relatividad	579
ALBERT SOLÉ: Three-dimensionalist Bohmian Mechanics: Does Newton Defeat Aristotle?	587
M ^a JOSÉ TACORONTE DOMÍNGUEZ: El planteamiento sobre la mujer: positivistas, krausistas y católicos	595
5. SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIETY / CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD	603
IRENE DÍAZ GARCÍA: La nueva ley de la ciencia en España: una aproximación crítica al contrato social subyacente	604
MANUELA FERNÁNDEZ PINTO: Aprendiendo de la ignorancia: la agnotología como nuevo enfoque en filosofía de la ciencia	611
BELEN LASPRA: Cultura científica y museos de ciencia: una historia paralela	618
JOSÉ LUIS LUJÁN, OLIVER TODT and JUAN BAUTISTA BENGOETXEA: Las reglas de inferencia como hipótesis empíricas. La información mecanística en la evaluación de riesgos	626
AMPARO ROMERO: El tecnofeminismo de Judy Wajcman. Alcance teórico y político	631

ANA ROMERO DE PABLOS: Las patentes, nuevas fuentes para la historia de la ciencia y los estudios CTS	639
MIGUEL ZAPATA: Los imaginarios colectivos en la representación social de la ciencia	642
Symposia / Simposios	649
1. LOGIC, HISTORY AND PHILOSOPHY OF LOGIC / LÓGICA, HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA LÓGICA	650
JOSÉ FERREIRÓS and MARÍA JOSÉ FRÁPOLLI (coord.), CONCEPCIÓN MARTÍNEZ VIDAL, JOSÉ MIGUEL SAGÜILLO, VALERIA GIARDINO, RAYMUNDO MORADO: Prospects for Practice-based Philosophy of Logic	651
ALEJANDRO SOBRINO and Martín Pereira FARIÑA (coord.), SANTIAGO FERNÁNDEZ, MARÍA NAVARRO: II Seminario Alfredo Deaño sobre Razonamiento Ordinario.....	689
LUIS VEGA-REÑÓN (coord.), BEGOÑA CARRASCAL, XAVIER DE DONATO, HUBERT MARRAUD, RAYMUNDO MORADO, PAULA OLMOS GÓMEZ: Teoría de la argumentación: perspectivas y problemas	726
LUIS VEGA REÑÓN (coord.), ENRIQUE ALONSO Y MIGUEL VIVANCO, LILIAN BERMEJO LUQUE, JOSÉ M. SAGÜILLO: La argumentación en la esfera pública del discurso	763
2. PHILOSOPHY OF LANGUAGE, PHILOSOPHY OF MIND, EPISTEMOLOGY / FILOSOFÍA DEL LENGUAJE, FILOSOFÍA DE LA MENTE, EPISTEMOLOGÍA	784
JUAN COLOMINA and MANUEL LIZ (coord.), FERNANDO CHARRO, DAVID P. CHICO MARGARITA VÁZQUEZ: Puntos de vista	785
VICTOR M. VERDEJO and JESÚS VEGA ENCABO (coord.), LAURA ORTEGA CANO, MARÍA MUÑOZ-SERRANO: Semantics and Epistemology of Artifactual Kinds	801
3. PHILOSOPHY AND METHODOLOGY OF SCIENCE / FILOSOFÍA Y METODOLOGÍA DE LA CIENCIA	831
ANTONIO DIÉGUEZ (coord.), PASCUAL MARTÍNEZ-FREIRE, ALVARO MORENO, JON UMEREZ, ARANTZA ETXEBERRIA: Mecanismos y modelos en biología y en ciencias cognitivas	832
RODOLFO GAETA (coord.), NELIDA GENTILE, SUSANA LUCERO: Realismo y antirrealismo científicos: el caso de las leyes	868

4. SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIETY / CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD	890
EULALIA PÉREZ SEDEÑO and MARÍA JESÚS SANTESMASES (coord.), ANA TOLEDO, CARMEN ROMERO, MARÍA GONZÁLEZ AGUADO, LORENA RUIZ MARCOS: Cartografías del cuerpo: biopolíticas de la ciencia y la tecnología I Simposio.....	891
MARÍA JESÚS SANTESMASES and EULALIA PÉREZ SEDEÑO (coord.), MARÍA JOSÉ MIRANDA, ESTHER ORTEGA, SILVIA GARCÍA DAUDER , CARMEN ROMERO: Cuerpos en tránsito: biopolíticas de la ciencia y la tecnología II Simposio	918

ALGUNOS USOS DE LOS CONDICIONALES Y SU PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO

SANTIAGO FERNÁNDEZ LANZA
USC

ABSTRACT: In this paper I describe a range of uses that human beings give to the expressions of type “if... then...” when everyday language is used. On many occasions, this type of statements represent conditionals, whose study has been fruitful in various fields, and now also it is interesting to Computer Science since “if... then...” (“if... then...”) expressions constitute one of the main flow control statements in the context of programming languages. The analysis of conditionals, both aimed to identification automatically and its semantic interpretation by a computer, is interesting for what is now known as Computing with Words (Zadeh 1999). This is a multidisciplinary and complex work and, therefore, this paper is a half way among Linguistics, Philosophy of Language, Logic and Computer Science. It may be interesting in itself in any of these four areas, provided that considers relevant observation of the use of Spanish speakers make expressions “If the type...then...”.

Keywords: Conditionals, Identification of conditionals, Evaluation of conditionals, Computing with Words.

1 Introducción

Desde los estudios de Lógica en la Grecia Antigua hasta nuestros días se han realizado diversas propuestas de caracterización, clasificación y evaluación de condicionales. Con relativa frecuencia, estas propuestas han ido encaminadas hacia su evaluación, es decir, hacia el establecimiento de las condiciones bajo las que podemos catalogar a un enunciado condicional como verdadero, falso, etc.

En (Fernández-Lanza 2008) se trata de mostrar en qué medida la evaluación de los condicionales propuesta por la Lógica Formal responde a las intuiciones y modos de operar de los humanos a la hora de evaluarlos como verdaderos o falsos. La citada propuesta hace depender el valor de verdad del condicional completo de los valores de verdad de antecedente y consecuente. Mediante un pequeño experimento empírico, también descrito en el citado artículo, se pretende mostrar que tal dependencia no suele tener lugar en la evaluación de enunciados condicionales que los humanos realizamos. El experimento parece indicar que los humanos pueden evaluar condicionales como verdaderos o falsos a partir de cualquier combinación de valores de verdad de antecedente y consecuente excepto en el caso de que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, puesto que, parecemos estar de acuerdo en que, para esta combinación, el condicional es falso.

2 Identificación de condicionales

Con el surgimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones han aparecido contextos donde resulta interesante el estudio de una cuestión previa a la evaluación de condicionales pero no por ello menos importante: su identificación. En el ámbito del Procesamiento del Lenguaje Natural se han establecido propuestas de tratamiento de condicionales basadas fundamentalmente en la localización de expresiones como “si”, “cuando”, “entonces”, etc. Es decir, *grosso modo* se considera a un enunciado condicional como aquel que contiene una o varias de las citadas expresiones dispuestas o intercaladas en el texto de determinada manera. Los investigadores de este ámbito son conscientes de las limitaciones que tienen este tipo de propuestas y los errores que frecuentemente acarrearán, por este motivo, se añaden a estos procedimientos una serie de estrategias correctoras que, en ocasiones, proporcionan resultados relativamente satisfactorios. En este artículo se entenderá la identificación de un condicional como el proceso mediante el cual los humanos reconocemos que determinado enunciado es un condicional o no lo es. Para un lógico este proceso es relevante a la hora de formalizar un enunciado. Para los investigadores del campo del Procesamiento del Lenguaje Natural, este proceso se simula mediante el uso de estrategias de localización de expresiones como la que se acaba de describir anteriormente de forma excesivamente breve y esquemática. Sin embargo, este proceso no resulta adecuado principalmente en dos ocasiones:

- La primera de ellas tiene lugar cuando los condicionales están expresados sin hacer uso de los términos lingüísticos que habitualmente se utilizan para ellos. Por ejemplo, un enunciado como “Termina el proyecto y te subo el sueldo” puede formalizarse como la conjunción de los dos enunciados simples “Termina el proyecto” y “Te subo el sueldo”, pero la realización de un análisis más fino revela que el enunciado responde también al condicional “Si terminas el proyecto entonces te subo el sueldo”. En este caso, una máquina que utilice el procedimiento de simple comparación de cadenas de texto dejaría de identificar un condicional debido a que no ha localizado en el enunciado expresiones como “si”, “entonces”, etc.
- En segundo lugar, la estrategia de localización de expresiones no es adecuada cuando se utilizan las expresiones condicionales para dar cuenta de enunciados que podrían no ser interpretados como condicionales. El procesamiento automático de este tipo de enunciados identificaría un condicional que podría no ser considerado como tal.

2.1. Distintas interpretaciones de un enunciado con aparente formato condicional

Respecto a este segundo punto, en (Fernández-Lanza 2010) se describen dos experimentos empíricos, el primero de los cuales trata de mostrar que ciertos enunciados con aparente formato

condicional pueden tener varias interpretaciones para diversos hablantes de una lengua. El segundo de ellos pretende poner de manifiesto si esta diversidad de interpretaciones puede influir en los sujetos a la hora de establecer el valor veritativo de los enunciados originales. Los enunciados utilizados en esos experimentos fueron:

1. *Si George Bush es pacifista entonces yo soy un marciano*
2. *Si tienes hambre, hay galletas en la alacena*
3. *Si hay algo que no comprendo es que te guste la carne cruda*
4. *Si te has matriculado entonces podrás ir al examen*
5. *Si George Bush es estadounidense entonces es norteamericano*

Ante las distintas alternativas, parece que las interpretaciones más populares para los ejemplos 1, 2 y 3 son aquellas que no identifican al enunciado con un condicional, mientras que para los ejemplos 4 y 5, sus respectivas interpretaciones condicionales son las más seleccionadas. Si el experimento descrito se pudiese extrapolar a toda una comunidad de hablantes de una lengua, se podría indicar que la mayoría de los hablantes de español no entienden el enunciado “Si George Bush es pacifista entonces yo soy un marciano” como un condicional sino como “George Bush no es pacifista” o “El hablante afirma que George Bush no es pacifista”; el enunciado “Si tienes hambre, hay galletas en la alacena” como “El hablante está ofreciendo galletas a el oyente” o bien “Hay galletas en la alacena” y el enunciado “Si hay algo que no comprendo es que te guste la carne cruda” como “El hablante no comprende que al oyente le guste la carne cruda” o bien “El hablante afirma que no comprende que al oyente le guste la carne cruda”. Estas interpretaciones podrían tener una ventaja a la hora de evaluar tales enunciados ya que las alternativas interpretadas son, en principio, más sencillas de evaluar que los enunciados condicionales originales. Sin embargo, el segundo de los estudios empíricos no parece revelar ningún indicio claro de que las distintas interpretaciones que se pueden dar de los cinco enunciados analizados, puede afectar a la evaluación de éstos como verdaderos, falsos, etc. por parte de los sujetos.

2.2. Disparidad de usos de las expresiones condicionales

El lenguaje natural es lo suficientemente complejo como para permitirnos la utilización de expresiones condicionales con distintos objetivos, cada uno de los cuales puede hacerse saber al interlocutor de una forma más o menos explícita mediante el uso de determinadas palabras clave dentro del propio enunciado. Comúnmente, los humanos utilizamos los condicionales cuando razonamos. En este contexto se pueden utilizar explícitamente expresiones indicadoras del tipo de argumento en el que se podría incardinar el condicional que proferimos. De esta forma podemos decir:

1. Si estoy de pie y tengo las gafas puestas entonces necesariamente tengo las gafas puestas.
2. Si es español entonces probablemente es de raza blanca.
3. Si estás comiendo chiles entonces conjeturo que se te ha curado la úlcera de estómago.

No lo hacemos con mucha frecuencia pero cuando lo hacemos al oyente le queda más claro lo que le cabe esperar si el antecedente se satisface.

Otro contexto, relacionado con los anteriores, en el que utilizamos los condicionales es para hacer predicciones del estilo “Si mañana llueve entonces Alonso ganará la carrera”. Podríamos expresar este tipo de condicionales de la siguiente forma:

4. Si mañana llueve entonces predigo que Alonso ganará la carrera.

También utilizamos condicionales para enunciar reglas o leyes ya sean leyes de la naturaleza, leyes jurídicas etc. como por ejemplo “Si se calienta agua a más de 100° entonces hervirá” o “Si estás matriculado entonces puedes examinarte”. Algo que podemos expresar de la siguiente forma:

5. (a) Si se calienta agua a más de 100° entonces (naturalmente) hervirá.
(b) Si estás matriculado entonces (legalmente) puedes examinarte.

Cuando hacemos instancias de reglas generales con la forma “Todos los A son B” como por ejemplo “Todos los españoles son europeos” solemos hacerlo de forma condicional diciendo “Si soy español entonces soy europeo”. Por eso su instancia podría expresarse como:

6. Si soy español entonces (como todos los españoles son europeos) soy europeo.

Otro uso de enunciados con aparente formato condicional es el que tiene lugar cuando los utilizamos como recurso para expresar la negación de su antecedente o, dicho de otra forma para dar a entender la negación de lo que dice el antecedente (esto es, ironizar), como sucede cuando para indicar que el oyente no es el presidente del gobierno se utilizan oraciones como “Si eres el presidente del gobierno entonces yo soy el rey de España”. Estos condicionales se suelen denominar condicionales contra-fácticos indicativos. Quizás para formalizar enunciados como este, lo más aconsejable sería hacerlo como la negación de su antecedente y no como un condicional. En cierto modo en estas expresiones aparentemente condicionales se podrían incluir etiquetas como las señaladas en el siguiente ejemplo:

7. Si eres el presidente del gobierno entonces irónicamente yo soy el rey de España.

También utilizamos condicionales para enfatizar lo expresado por el consecuente. Como cuando un individuo, para poner énfasis en el hecho de que le molesta que lo interrumpan cuando habla, lo expresa diciendo “Si algo me molesta es que me interrumpan cuando hablo”. Son los llamados condicionales con antecedente trivialmente verdadero. Una peculiaridad de este tipo de con-

dicionales es que resulta necesario parafrasearlos para que posean un formato del tipo “Si ... entonces ...” de la siguiente manera “Si algo me molesta entonces me molesta que me interrumpen cuando hablo”. La versión incluyendo palabras clave podría ser:

8. Si algo me molesta entonces (énfasis que) me molesta que me interrumpen cuando hablo.

Otro uso de los condicionales es el caso de las amenazas condicionadas, como por ejemplo en “Si cuentas esto entonces te mataré”. Las etiquetas incorporadas a este ejemplo hacen explícito el acto de habla de la siguiente forma:

9. Si cuentas esto entonces amenazo con que te mataré.

También utilizamos los condicionales para prometer cosas como en “Si terminas el proyecto entonces te subiré el sueldo”. La palabra clave es también la que hace explícito el acto de habla:

10. Si terminas el proyecto entonces prometo que te subiré el sueldo.

Solemos utilizar expresiones aparentemente condicionales para ofrecer cosas. Los *biscuit conditionals* de Austin (“Si tienes hambre, hay galletas en la alacena”) son un ejemplo de ello [véase (Austin 1956, 109-132)] y su versión explícita podría expresarse de la siguiente forma:

11. Si tienes hambre entonces te ofrezco las galletas que hay en la alacena.

Cuando damos consejos, ordenes o peticiones también podemos hacerlo mediante el uso de condicionales como en “Si vas a salir entonces lleva paraguas”, “Si vas a llegar tarde entonces no vuelvas a casa” o “Si vas a la cafetería entonces tráeme tabaco” respectivamente. En estos casos, cuando tenemos poca información contextual puede ser difícil distinguir lo que es un consejo de una orden o una petición. Este es el motivo por el que, con cierta frecuencia hacemos explícito el acto de habla en estos casos:

12. (a) Si vas a salir entonces te aconsejo que lleves paraguas.
(b) Si vas a llegar tarde entonces te ordeno que no vuelvas a casa.
(c) Si vas a la cafetería entonces te pido que me traigas tabaco.

La identificación de cadenas de texto en un pasaje lingüístico es un problema relativamente simple desde el punto de vista computacional dados los actuales avances de los lenguajes de programación. La detección de las expresiones clave señaladas en este apartado puede llevarse a cabo sin excesiva complicación. El problema es que no siempre expresamos lo mismo con las mismas palabras, por este motivo un diccionario electrónico de sinónimos como el presentado en (Fernández-Lanza 2002) puede ser de gran ayuda en esta ocasión. Con el uso de tal diccionario se pueden multiplicar las expresiones clave teniendo en cuenta el grado de sinonimia con respecto a la expresión clave estándar.

2.3. Los tiempos verbales

La mera identificación de partículas como “si”, “entonces”, “cuando”, etc. no basta para identificar un enunciado como condicional por los motivos relatados al principio del apartado 2. Son necesarias, por tanto, estrategias computacionales que ayuden en tal identificación. Parecen existir algunos criterios que permiten obtener más información sobre los usos que hacemos de los condicionales. Uno de ellos, es la localización de determinadas expresiones clave como “necesariamente”, “probablemente”, “te aconsejo que”, etc. dentro del enunciado, tal y como se ha indicado en el apartado 2.2. Este criterio no siempre es efectivo ya que no siempre hacemos explícito el uso del condicional que estamos utilizando. Un criterio complementario que puede ser de utilidad en caso de fallo del criterio de las expresiones clave podría ser atender a los tiempos verbales de antecedente y consecuente, ya que no parecen ser válidas todas las combinaciones en todos los usos.

Una regla que parece operar de forma general en los condicionales es aquella que indica que no es usual utilizar tiempos futuros en el antecedente de un condicional sino perífrasis verbales de futuro, (decimos “Si vas a salir entonces deberías llevar paraguas” y no “Si saldrás entonces debes llevar paraguas”)¹. En (Fernández-Lanza 2012) se realiza un estudio de los 12 usos de condicionales ejemplificados en el apartado 2.2, en el que se concluye con el establecimiento de las siguientes reglas generales respecto a la tolerancia a cambios de tiempo verbal entre antecedente y consecuente:

- Los usos con el adverbio “necesariamente”, las instancias de reglas generales y los usos para enfatizar suelen precisar de coincidencia de tiempo verbal entre el antecedente y el consecuente.
- Los consejos, órdenes o peticiones suelen admitir cualquier tiempo en el antecedente y únicamente presente de imperativo o subjuntivo en el consecuente.
- Las predicciones, las amenazas y las promesas no suelen admitir tiempos pasados en el consecuente.
- Las leyes suelen expresarse con tiempos en el antecedente menores o iguales a los del consecuente.

¹ No debe confundirse el uso de la partícula “si” como condicional y el uso de la partícula “si” como conjunción interrogativa o dubitativa que introduce oraciones sustantivas o interrogativas indirectas como en “si vendrá, no está claro” o “no está claro si vendrá” [para una aclaración sobre esta cuestión véanse (R.A.E. 1973), pp. 520-522 y (Gómez-Torrego 1997, 322-327)]

- Para los usos con el adverbio “probablemente”, las conjeturas, cuando los utilizamos para ironizar o cuando ofrecemos (*biscuit*) no tenemos restricciones con respecto a los tiempos verbales empleados.

Ordenando los ejemplos de menor a mayor grado de tolerancia la tabla 1 resume el citado estudio². Si computacionalmente somos capaces de detectar el tiempo verbal del antecedente y el consecuente de un condicional, la tabla 1 puede, para algunas combinaciones, ayudar a detectar el tipo de uso que estamos haciendo de éste cuando no se utilizan expresiones que hagan explícito dicho uso.

Tabla 1: Tolerancia a cambios de tiempo verbal en condicionales.

Ant	Cons	Nec	Reg	Enf	Csj	Ame	Prm	Prd	Ley	Prb	Cnj	Iro	Ofr
PAS	PAS	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1
PAS	PRES	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PAS	FUT	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
PRES	PAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
PRES	PRES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRES	FUT	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
FUT	PAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
FUT	PRES	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
FUT	FUT 1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

3 Conclusiones

Uno de los principales objetivos de la *Computación con Palabras* es el de tratar de utilizar el lenguaje natural para la implementación de algoritmos y funciones lógico-computacionales. Hasta el momento estos algoritmos y funciones se expresan mediante el uso de lenguajes de programación. Una sentencia de control de flujo fundamental en tales lenguajes son los “if ... then ...” (“si ... entonces...”), es decir, sentencias con formato condicional que permiten la ejecución de ciertas instrucciones en función del cumplimiento o no de determinadas condiciones. Conseguir que una máquina sea capaz de procesar sentencias con esa estructura a partir de lenguaje tal y como los humanos lo expresamos, debería requerir el estudio de procedimientos de identificación e interpretación de tales sentencias. Por este motivo, en el campo de la Computación resulta interesante el análisis de las expresiones condicionales y su procesamiento automático.

El presente trabajo ofrece un intento de análisis basado en el uso que los humanos le damos a los condicionales. Se han citado estudios empíricos con hablantes de español mediante los que se

² Leyenda: Ant=Antecedente, Cons=Consecuente, Nec=Necesariamente, Reg=Reglas Generales, Enf=Énfasis, Csj=Consejos, Ame=Amenazas, Prm=Promesas, Prd=Predicciones, Ley=Leyes, Prb=Probablemente, Cnj=Conjeturas, Iro=Ironizar, Ofr=Ofrecer

ha podido vislumbrar que la evaluación de los condicionales propuesta por la Lógica Formal responde parcialmente a las intuiciones y modos de operar de los humanos a la hora de evaluar los condicionales como verdaderos o falsos. Que la identificación de los mismos no es una tarea tan sencilla como detectar expresiones mediante la mera comparación de cadenas de texto. Que podemos tener sentencias que carecen de formato condicional (“si ... entonces ...”) y sin embargo podrían ser identificadas como condicionales. Que cabe la posibilidad que una expresión con supuesto formato condicional pueda ser interpretada de varias maneras por un hablante y alguna de éstas pueda carecer de una estructura condicional. A este respecto, se han ejemplificado 12 tipos diferentes de condicionales que podrían ser identificables con relativa comodidad si el emisor fuese lo suficientemente caritativo como para intercalar determinadas expresiones clave. Pero, por economía del lenguaje, ésta no es una práctica habitual. Por este motivo se propone la estrategia de la observación de la tolerancia a cambios de tiempo verbal entre antecedente y consecuente, que aunque no es completamente efectiva, podría proporcionar ayuda en la identificación.

Agradecimientos

El presente trabajo ha sido financiado por los proyectos INOU11A-04 de la Diputación Provincial de Ourense y FFI2009-08828 del Ministerio de Ciencia e Innovación.

REFERENCIAS

- Austin, J. L. 1956. “Ifs and Cans.” *Proceedings of the British Academy* 42:109–132.
- Fernández-Lanza, S. 2002. “Una contribución al procesamiento automático de la sinonimia utilizando Prolog.” *Revista de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN)* 28:109–110. .
- Fernández-Lanza, S. 2008. “Una propuesta metodológica para la evaluación de condicionales.” *Revista de Filosofía* 33(2):67–86. . 2010. “Dos experimentos sobre el uso de condicionales.” *Agora* 29(2):55–78. . 2012.
- Fernández-Lanza, S. “Un análisis para diversos usos de los condicionales” en *Ensayos sobre Lógica, Lenguaje, Mente y Ciencia*, editado por L. Fernández-Moreno. (En prensa).
- Gómez-Torrego, L. 1997. *Gramática didáctica del español*. Madrid: Ediciones SM.
- R.A.E. 1973. *Esbozo de una nueva gramática de la lengua española*. Madrid: Espasa-Calpe.
- Zadeh, L. A. 1999. “From Computing with Numbers to Computing with Words: From Manipulation of Measurements to Manipulation of Perceptions.” *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications* 45(1):105–119.